

ANÁLISE DE EFICIÊNCIA HÍDRICA E ENERGÉTICA DE SOLUÇÕES DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA QUENTE SANITÁRIA (A.Q.S.) EM CASOS DE ESTUDO NO SEGMENTO RESIDENCIAL E HOTELEIRO

Rui Teixeira ¹, Eduardo Pereira ¹

¹ Heaboo, Lda. | Portugal
Autor correspondente: rui.teixeira@heaboo.com

Palavras-chave

Água quente sanitária, A.Q.S., redes de abastecimento de águas, espera pela água quente, eficiência hídrica, eficiência energética, baterias térmicas, dimensionamento de redes de abastecimento

Resumo

A distribuição de água sanitária em edifícios apresenta desafios relacionados com o adequado dimensionamento dos diâmetros de tubagem com o objetivo de assegurar baixas perdas de carga e caudais disponíveis adequados nos pontos de consumo. No caso específico da distribuição de água quente sanitária (A.Q.S.) há que ter em conta a quantidade de água estagnada a montante do ponto de entrega. Este volume de água associado aos caudais nominais dos equipamentos de consumo (torneiras e chuveiros) vai determinar o tempo de espera pela água quente em cada compartimento. Este tempo de espera constitui uma limitação ao conforto do edifício, mas é sobretudo um condicionamento à eficiência hídrica.

Com o objetivo de facilitar a análise de eficiência global das opções de projeto para abastecimento de água quente, a equipa de desenvolvimento da Heaboo, Lda desenvolveu a ferramenta *Audit Waiting Simulator (AWS Hoterway)* que permite fazer uma análise comparativa das várias soluções por forma a evidenciar os tempos de espera em cada compartimento, a previsão de desperdício de água e o desperdício energético associado às soluções para resolução/mitigação do problema.

No presente estudo apresentamos uma moradia V3 já em utilização onde foram monitorizados os consumos energéticos associados ao circuito de retorno, um apartamento T3 em fase de projeto e um hotel de 85 quartos também em fase de projeto. Fazemos uma análise pormenorizada das opções de projeto e do impacto de cada uma das soluções na eficiência hídrica e energética do edifício. Em particular na análise de eficiência energética, comparamos o valor do consumo do circuito de retorno com a projeção de consumo energética do edifício apresentada no certificado do Sistema de Certificação Energética (SCE) que exclui a contribuição dos sistemas de distribuição A.Q.S. da análise de eficiência energética.

No segmento residencial, os resultados indicam que de uma forma geral os circuitos de retorno projetados têm um impacto no consumo energético que inviabiliza a sua utilização, sendo por isso apenas um instrumento de projeto que resolve de forma artificial o problema do tempo de espera pela água quente. Relativamente à eficiência hídrica os resultados vêm confirmar os valores referidos em alguma literatura embora os dados não resultem de ensaio experimental, mas sim de projeções com base em perfis de utilização e nas características da rede de abastecimento A.Q.S. dos edifícios considerados.

1. INTRODUÇÃO

O certificado energético dos edifícios tem como principal objetivo apresentar a eficiência energética de um determinado edifício em comparação com um referencial definido. É expectável que a obrigatoriedade da certificação seja extensível à eficiência hídrica e que desse forma se possa apresentar o nível global de eficiência de um edifício. Nesse sentido é determinante que a regulamentação considere a implementação de medidas que conjungem a avaliação dos impactos na eficiência energética e na eficiência hídrica porque só assim se conseguirá garantir que a aplicação de uma determinada medida com impacto benéfico numa das dimensões da eficiência não provoque um impacto negativo que comprometa a viabilidade ou a qualidade da mesma.

No que se refere à distribuição de água quente, o artigo 6.º do Decreto-Lei n.º 118/2013, define que os edifícios devem cumprir os requisitos mínimos de desempenho energético, seguindo as normas técnicas aplicáveis. De acordo com a NP 10212:2018, ponto 6.4, é obrigatório prever um sistema de recirculação de água quente sempre que a distância desenvolvida entre o dispositivo de aquecimento e o ponto de utilização mais desfavorável seja superior a 15 metros ou que o volume de água contido na tubagem exceda 3 litros. O Manual de Eficiência Hídrica em Edifícios da Associação Nacional para a Qualidade nas Instalações Prediais (ANQIP, 2019) define também que nessas circunstâncias o uso de um circuito de retorno de Água Quente Sanitária (A.Q.S.) é recomendado, no entanto, o manual reconhece também que as baterias térmicas (dispositivo de acumulação local) podem ser uma alternativa eficiente, destacando entre as vantagens a redução do consumo energético, por eliminar a necessidade de manter a água em circulação contínua nas tubagens.

Numa análise conjunta (eficiência energética e hídrica), podemos concluir que a regulamentação aconselha a instalação de sistemas de recirculação de A.Q.S. com o objetivo de reduzir o tempo de espera pela água quente e o respetivo desperdício, sem fazer referência ao acréscimo muito relevante do consumo energético que estes sistemas vão gerar no edifício, conforme vamos mostrar nos casos de estudo abaixo. O aumento do consumo energético gerado pelos circuitos de recirculação não é atualmente contemplado na avaliação de desempenho energético protocolada no Manual do Sistema de Certificação Energética (SCE), aprovado pela Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG, 2021) situação que motiva um diferencial significativo entre a projeção de consumos energéticos e o consumo real dos edifícios com recirculação A.Q.S. em funcionamento.

2. METODOLOGIA

Na análise de eficiência hídrica e energética dos casos de estudo apresentados, recorreremos à ferramenta Audit Waiting Simulator (AWS Hoterway), desenvolvida pelo Heaboo, Lda, o fabricante da tecnologia Hoterway. O AWS Hoterway considera os pontos de entrega de um edifício servidos por água quente (A.Q.S.) que em regra correspondem a um compartimento com A.Q.S., embora em algumas situações o ponto de entrega possa integrar pontos de consumo (torneira, chuveiro, etc.) de um compartimento próximos, desde que tenha pouco débito. Num caso concreto, se um WC de serviço estiver próximo ou na mesma prumada de um outro WC, pode considerar-se que este compartimento é um ponto de consumo do compartimento WC, ou seja, na análise se o WC tiver dois pontos de consumo (chuveiro e lavatório) passaria a ter um terceiro (lavatório). Para além da definição dos pontos de entrega é necessário definir o esquema de ligação de tubagem numa abordagem em árvore do ponto de produção até aos pontos de entrega, identificando os pontos de derivação. O esquema é representado em 2D e os pontos de entrega podem ser posicionados nos pisos respetivos para facilitar a leitura do esquema embora não seja um requisito da ferramenta.

A ferramenta apresenta uma abordagem simplificada da representação do projeto de abastecimento de A.Q.S. que permita calcular os volumes de água a montante de cada ponto de entrega e o consumo energético associado à distribuição de A.Q.S.. No caso do cálculo de consumo energético na versão atual da ferramenta, o circuito de retorno não é representado considerando-se uma rede de retorno com comprimento igual à de abastecimento até aos pontos de entrega e com o diâmetro mínimo disponível para o tipo de tubagem selecionado. Na análise energética são definidos alguns parâmetros com influência na performance do sistema. A espessura e coeficiente de condutividade térmica do isolamento térmico é complementada com o coeficiente de correção da perda térmica teórica, um coeficiente obtido de forma empírica e que tem como objetivo corrigir o valor teórico que tem por base a transferência de calor indicada pelo fabricante dos isolamentos térmicos da tubagem em condições ideais de um tubo infinito sem pontes térmicas e pontos de acumulação de perda como é o caso das válvulas, acessórios de derivação, pontos de fixação, etc., uma consideração irrealista e sem relação com a prática de execução. A quantificação da perda térmica real poderá ser aferida após a execução do projeto de abastecimento de água quente (A.Q.S.) medindo o diferencial térmico entre a saída e o retorno da A.Q.S. e o caudal de retorno. Com estes dois dados pode ser calculada a perda térmica real do circuito de retorno e cruzar o valor com a perda térmica teórica do sistema, metodologia utilizada para determinar o coeficiente de correção de perda térmica teórica usado na ferramenta (AWS Hoterway).

O relatório é estruturado partindo da análise do problema do tempo de espera pela água quente e o desperdício de água respetivo em cada ponto de entrega num cenário denominado cenário de base. Partindo do cenário de base apresenta-se um segundo cenário com circuito de retorno A.Q.S. e um terceiro cenário com a opção de otimização com baterias térmicas Hoterway.

3. CASOS DE ESTUDO

3.1. MORADIA V3 NA ZONA DE CARCAVELOS (OBRA CONCLUÍDA)

Descrição: Moradia com um piso de garagem e dois pisos de habitação, tubagem multicamada com isolamento térmico

Descrição dos pontos de entrega:

- CZN: Cozinha no piso 0 com um ponto de fornecimento de A.Q.S. (torneira da cozinha)
- WC1: WC do piso 1 com três pontos de fornecimento (chuveiro e dois lavatórios)
- WC2+: WC da suite do piso 1 com dois pontos de fornecimento e um terceiro na WC social do piso 0 (lavatório)

Com base na metodologia do AWS Hoterway apresentamos na figura 1 o esquema simplificado do projeto de abastecimento de A.Q.S. do caso de estudo 1. No esquema são representados os pontos de entrega de acordo com a nomenclatura definida acima, os pontos de derivação (bola preta) e os segmentos de tubagem considerados com referência ao comprimento de tubagem (W), diâmetro (D) e referência à utilização ou não de recirculação no segmento (se R igual a 0 não tem recirculação prevista no cenário).

Figura 1 - Esquema de abastecimento A.Q.S. simplificado (AWS Hoterway) Moradia V3

Considerações adicionais: Utilizações A.Q.S. por Pontos de Entrega por Dia: 2 || Total de Habitantes: 3 || Recirculação Convencional -Tempo de ativação da bomba: 24 horas/dia || Volume de água depois do ponto de retorno A.Q.S.: 0.4 m³ || Consumo médio de água quente por pessoa: 60 litros || Temperatura da água de entrada (rede) : 10 °C || Temperatura da distribuição da água quente : 55 °C || Potência média da bomba de recirculação: A.Q.S.: 25 W / L/ min || Espessura de isolamento térmico: Médio (13/20 mm) || Coeficiente Correção da Perda Térmica Teórica: Médio (35%) || Coeficiente Condutividade Térmica do Isolamento Térmico: 35 mW/m.K || Área Útil do Edifício: 150 m² || Consumo energético previsto: 10.7 MWH/ano

3.2. APARTAMENTO T3 NA ZONA DE SETÚBAL (OBRA NÃO INICIADA)

Descrição: Apartamento com um piso e tubagem multicamada com isolamento térmico

Descrição dos pontos de entrega:

- CZN: Cozinha com um ponto de fornecimento de A.Q.S. (torneira da cozinha)
- WC1: WC com três pontos de fornecimento (chuveiro e dois lavatórios)

- WC2: WC com dois pontos de fornecimento (chuveiro e lavatório)

Figura 2 - Esquema de abastecimento A.Q.S. simplificado (AWS Hoterway) Apartamento T3

Considerações adicionais: Utilizações A.Q.S. por Pontos de Entrega por Dia: 2 || Total de Habitantes: 4 || Recirculação Convencional -Tempo de ativação da bomba: 24 horas/dia || Volume de água depois do ponto de retorno A.Q.S.: 0.4 m³ || Consumo médio de água quente por pessoa: 60 litros || Temperatura da água de entrada (rede): 10 °C || Temperatura da distribuição da água quente : 55 °C || Potência média da bomba de recirculação: A.Q.S.: 25 W / L/ min || Espessura de isolamento térmico: Médio (13/20 mm) || Coeficiente Correção da Perda Térmica Teórica: Médio (35%) || Coeficiente Condutividade Térmica do Isolamento Térmico: 35 mW/m.K || Área Útil do Edifício: 110 m² || Consumo energético previsto: 7.8 MWH/ano

3.3. HOTEL 85 QUARTOS NA ZONA DA RIBEIRA GRANDE - SÃO MIGUEL (OBRA NÃO INICIADA)

Descrição: Edifício com dois pisos de quartos, abastecidos por dois circuitos no piso superior e um circuito de retorno no piso. Tubagem em multicamada com isolamento térmico 20mm.

Descrição dos pontos de entrega:

- Q0## - Quartos do piso 0 com dois pontos de fornecimento (chuveiro e lavatório)
- Q1## - Quartos do piso 1 com dois pontos de fornecimento (chuveiro e lavatório)
- D## - Divisões de uso comum ou de utilização reservada aos colaboradores

O abastecimento de A.Q.S. é feito por 4 circuitos, dois dos quais para divisões de uso comum ou de utilização reservada aos colaboradores e dois para os quartos.

Figura 3 - Esquema de abastecimento A.Q.S. simplificado (AWS Hoterway) do hotel de 85 quartos

Com o objetivo de otimizar os custos operacionais associados à utilização do circuito de retorno A.Q.S., foi avaliada a possibilidade de reduzir a extensão da rede de abastecimento com retorno A.Q.S. ativo, combinando o circuito de retorno A.Q.S. com baterias térmicas Hoterway. O cálculo das perdas térmicas da rede de abastecimento veio confirmar que o foco de ineficiência do circuito de retorno está nos segmentos finais da rede de abastecimento, junto ao ponto de entrega. A zona de abastecimento primário (diâmetros superiores) para além de ter um isolamento reforçado tem um rácio entre o volume de água no segmento e a parede de contacto muitíssimo inferior às zonas finais do circuito (junto aos pontos de entrega), situação que justifica o facto do foco de perdas estar concentrado nas zonas terminais da rede de distribuição.

Na imagem seguinte apresentamos um esquema da abordagem ao problema integrando as baterias térmicas na rede de abastecimento, combinando a utilização contínua do circuito de retorno (mantido apenas na tubagem principal de abastecimento) com as baterias térmicas Hoterway IN. Nesta solução prevê-se a possibilidade do sistema Hoterway recorrer ao circuito de retorno como backup para situações em que a reposição de calor não foi assegurada pela utilização de A.Q.S. e para desinfecção da tubagem por choque térmico para prevenção de Legionella.

Figura 4 - Esquema funcional da integração de baterias térmicas Hoterway no circuito de abastecimento A.Q.S.

Considerações adicionais: Consumo de A.Q.S. p/ hóspede p/ dia: 100 litros || Hóspedes p/ quarto: 1,5 || Taxa de ocupação anual: 85% || Consumo A.Q.S. nas zonas comuns: 30% || Necessidades energéticas totais p/ produção A.Q.S.: 90MWh /ano || Consumo global de energia do hotel afeto à produção, armazenamento e distribuição de A.Q.S.: 35% - Hotel eficiente <5 anos de acordo com a norma ISO 18523-1 || Custo energia térmica 0.08€/KWh || Custo energia elétrica 0.16€/kWh

4. RESULTADOS

4.1. RESULTADOS: CASO DE ESTUDO 1 – MORADIA V3

Na tabela abaixo apresentamos os tempos de espera e a água desperdiçada, em cada um dos compartimentos do caso de estudo da moradia V3.

Tabela 1 – Resultados do tempo de espera pela água quente A.Q.S. e respetiva água desperdiçada no caso de estudo 1

	Água Desperdiçada (litros)	Tempo de Espera (mm:ss)
CZN	5.03	01:07
WC1	5.47	01:13
WC2+	5.47	01:13

Com base no volume de água na tubagem, nas considerações adicionais apresentadas e tendo em conta o perfil de utilização, prevê-se que o desperdício de água associado à espera pela água quente seja de cerca de 15% do consumo total, cerca de 35m³ de água desperdiçada por ano.

No caso de ser usado um circuito de retorno de utilização contínua previu-se em fase de projeto um consumo energético de cerca de 5.7MWh por ano. Durante o mês de abril de 2024 foi feita a monitorização das temperaturas de saída e retorno A.Q.S. com o objetivo de comparar os resultados teóricos do estudo com os resultados experimentais. A moradia integra o sistema Hoterway instalado em fase de obra havendo possibilidade de forçar a recirculação contínua para efeitos de teste, opção ativada para se validar o consumo real do circuito de retorno de utilização contínua.

A casa esteve permanentemente climatizada durante o mês de testes, tendo a temperatura no interior oscilado entre os 19.5°C e os 23.2°C. Para além de monitorizar a temperatura, a instalação dispõem de um caudalímetro no circuito de retorno tendo os valores de caudal de retorno A.Q.S. oscilado entre os 5.4 e os 6.3 L/min. A temperatura diferencial média registada (1 ponto de medição por hora) foi de 1.2°C.

Com base nos valores registados calculou-se uma perda térmica de 362 kWh à qual se soma o consumo da bomba circuladora (potência 80W) de 58kWh. Projetando o valor a 12 meses determinou-se que o consumo energético associado à utilização contínua do circuito de retorno no caso de estudo 1 é de cerca de 5MWh, 12% abaixo do valor teórico (5.7MWh) calculado com a ferramenta AWS Hoterway em fase de projeto.

Tendo por base o valor de consumo energético previsto no certificado energético SCE e considerando que os consumo referidos no certificado representam cerca de 79% do consumo total, projeta-se um consumo total de energia de cerca de 10.6MWh por ano. Estando o consumo do circuito de retorno excluído da avaliação do certificado energético SCE concluiu-se que a utilização de recirculação contínua na moradia resultará num aumento do consumo energético previsto em cerca de 47% face à projeção do certificado.

No caso do recurso às baterias térmicas Hoterway o tempo de espera será o mesmo do cenário de utilização permanente do circuito de retorno oferecendo por isso a mesma eficiência hídrica e o mesmo conforto, mas com a vantagem de apresentar um consumo energético máximo de 0.2MWh por ano, associado aos eventuais pedidos de backup. A opção Hoterway combina o conforto e a eficiência hídrica da utilização contínua do circuito de retorno com um consumo energético cerca de 98% inferior à utilização do circuito de retorno A.Q.S..

4.2. RESULTADOS: CASO DE ESTUDO 2 – APARTAMENTO T3

Na tabela abaixo apresentamos os tempos de espera e a água desperdiçada, em cada um dos compartimentos do caso de estudo do apartamento T3.

Tabela 2 – Resultados do tempo de espera pela água quente A.Q.S. e respetiva água desperdiçada no caso de estudo 2

	Água Desperdiçada (litros)	Tempo de Espera (mm:ss)
Coz	4.43	00:59
WC1	5.59	01:15
WC2	7.45	01:39

Com base no volume de água na tubagem e nas considerações adicionais apresentadas tendo em conta o perfil de utilização, prevê-se que o desperdício de água associado à espera pela água quente seja de cerca de 16% do consumo total, cerca de 51m³ de água desperdiçada por ano.

No caso de ser usado circuito de retorno de utilização contínua e tendo também em conta as considerações adicionais apresentadas, prevê-se um consumo energético de cerca de 4.2 MWh por ano. Tendo por base o valor de consumo energético previsto pelo certificado SCE do edifício e considerando que os consumo referidos no certificado representam cerca de 79% do consumo total, projeta-se um consumo com base no certificado de cerca de 7.8 MWh por ano, ou seja, a utilização de recirculação contínua no apartamento resultará num aumento do consumo energético em cerca de 54% face ao valor previsto pelo certificado energético SCE.

No caso do recurso às baterias térmicas Hoterway o tempo de espera será o mesmo do cenário de utilização permanente do circuito de retorno oferecendo por isso a mesma eficiência hídrica e o mesmo conforto, mas com a vantagem de apresentar um consumo energético máximo de 0.1MWh por ano. A opção Hoterway combina o conforto e a eficiência hídrica da utilização contínuo do circuito de retorno com um consumo energético cerca de 99% inferior à utilização do circuito de retorno A.Q.S.. A poupança energética introduzida pelo Hoterway num cenário de máximo conforto e eficiência hídrica, apresenta um período de retorno de investimento de cerca de 3 anos para uma solução que oferece uma garantia de 20 anos.

4.3. RESULTADOS: CASO DE ESTUDO 3 – HOTEL 85 QUARTOS

Com base no projeto de A.Q.S. do hotel e tendo em conta as considerações adicionais apresentadas, prevê-se um consumo energético de cerca de 283 MWh por ano associado à utilização do circuito de retorno A.Q.S.. No projeto otimizado apresentamos uma alternativa que integra baterias térmicas Hoterway permitindo reduzir substancialmente a dimensão da rede de abastecimento A.Q.S. com retorno permanente. Prevê-se que o impacto desta otimização possa reduzir o consumo energético associado ao circuito de retorno em 69%, ou seja, recorrendo às baterias térmicas Hoterway o consumo energético associado à distribuição de A.Q.S. no hotel será reduzido para cerca de 89MWh por ano.

Com base na previsão de ocupação anual e nas considerações apresentadas prevê-se que o hotel consuma cerca de 90MWh por ano para produzir a água quente necessária, ou seja, a integração das baterias Hoterway no projeto potenciará uma redução do consumo dos sistemas de A.Q.S. (produção + distribuição) de 53%, o que deverá resultar num impacto em termos de redução global de consumo de energia de 20%.

5. CONCLUSÃO

Com base nos casos de estudo analisados é possível concluir que a avaliação da eficiência hídrica e energética das soluções de distribuição de A.Q.S. em edifícios em fase de projeto é essencial para evitar surpresas no que respeita a tempos de espera (conforto), desperdício de água (eficiência hídrica) e consumo energético (eficiência energética) das soluções propostas.

No caso de estudo da moradia V3, com base no certificado de eficiência energética SCE projeta-se um consumo de energia primária anual associada a aquecimento, A.Q.S., arrefecimento e ventilação de 8.4 MWh. Usando como referência os dados do Eurostat para a distribuição de energia pelo tipo de consumo na UE27 (Eurostat - 2018), que define que o consumo agregado de aquecimento, A.Q.S., arrefecimento e ventilação representa cerca de 79% do consumo total, é possível projetar uma estimativa de consumo total anual de 10.6 MWh. No entanto, após validação experimental foi possível concluir que a utilização contínua do circuito de retorno na moradia representa um custo energético anual de cerca de 5.0MWh, um valor que não é considerado na avaliação do certificado energético SCE. Portanto, com a utilização contínua do circuito de retorno a estimativa de consumo energético anual deverá ser aumentada dos 10.6 MWh para 15.6 MWh, um acréscimo de 47% face à projeção do certificado energético SCE.

Importa referir que os projetos de abastecimento de água quente A.Q.S. não fazem qualquer referência a um eventual condicionamento do tempo de utilização do circuito de retorno e, portanto, deve assumir-se uma utilização permanente que corresponde ao conforto máximo e eficiência hídrica máxima no que se refere à distribuição de água quente sanitária. A inclusão em projeto de um parâmetro obrigatório (Tempo de utilização de retorno A.Q.S.) no caso de ser previsto o circuito de retorno A.Q.S., definido com base em níveis de conforto (exemplo: baixo 4H, médio 8H, elevado 16H, máximo 24H), para uma fácil compreensão por parte de toda a cadeia (do arquiteto ao proprietário/usufrutuário), será um indicador valioso para o projeto de abastecimento de águas. Este indicador permitiria perceber o impacto energético e hídrico da opção de distribuição de A.Q.S.. No caso da análise do impacto na eficiência energética, bastaria multiplicar o tempo de ativação da bomba definido por um indicador de perda por metro linear definido numa matriz com base na temperatura de distribuição, a espessura do isolamento térmico e a qualidade do isolamento térmico (definir níveis de qualidade considerando pontes térmicas, qualidade do isolamento nos acessórios de ligação, etc.) O valor considerado poderá ser verificado na inspeção para obtenção de certificado energético medindo o diferencial térmico (temperatura de saída e a temperatura de retorno) e o caudal nominal da bomba. Relativamente ao impacto na eficiência hídrica, bastará multiplicar o volume estagnado na tubagem até cada um dos compartimentos servidos por água quente por um fator (tabelado) que define a perda potencial com base no tempo de não utilização do circuito de retorno A.Q.S..

A alteração à legislação será o passo necessário para assegurar a clareza da informação do projeto, no entanto, enquanto tal não for uma realidade, será recomendável incluir nos projetos de abastecimento de água A.Q.S. os indicadores apresentados no presente trabalho: tempos de espera, desperdício projetado de água e desperdício energético do retorno A.Q.S..